

DOENÇAS REPRODUTIVAS OCASIONADAS PELA *BRUCELLA OVIS*

Reproductive Diseases Caused by *Brucella ovis*

Enfermedades Reproductivas Causadas por *Brucella ovis*

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14169555

Recebido: 09/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 15/11/2024

Ingrid Rhayane do Nascimento Martins
Mestranda em Medicina Veterinária
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil
E-mail: ingrid.martins@ufv.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0406-2711>

Israel Paiva Linhares
Doutorando em Medicina Veterinária
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil
E-mail: israel.linhares@ufv.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9025-3180>

Igor Silva Macedo
Mestrando em Zootecnia
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA, Brasil
E-mail: igorsm1181@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-4662-1253>

Ruan Carlos Meireles Sampaio
Graduando em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA, Brasil
E-mail: ruancarlossampaio@outlook.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-3327-4362>

Ana Caroline Santos de Oliveira
Graduanda em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA, Brasil
E-mail: carolinetecagro1216@gmail.com

Guilherme Chagas Pignatari
Graduado em Medicina Veterinária
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil
E-mail: guilhermevet24@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5873-0520>

Erivania dos Santos Nascimento
Graduanda em Medicina Veterinária
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA, Brasil
E-mail: erivania.if7@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-8330-0034>

Ana Verena Oliveira da Silva
Graduanda em Engenharia Agrônômica
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, BA, Brasil
E-mail: verenafer@aluno.ufrb.edu.br

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

No Brasil, a ovinocultura desempenha funções sociais e econômicas, principalmente na região nordeste, onde se concentra grande parte da população de ovinos do país. São as pequenas propriedades que sustentam a maioria da criação e conseqüentemente, estão mais suscetíveis a entrada de patógenos no rebanho devido a questões estruturais, sanitárias e financeiras. A *Brucella ovis* é a principal causa de problemas reprodutivos em carneiros e ovelhas, nos machos pode ocasionar epididimite crônica, além de orquite. Nas fêmeas, induz ao aborto, risco de morte perinatal e perda de peso em cordeiros recém-nascidos. O objetivo deste estudo é compreender a forma de transmissão, os mecanismos de sobrevivência no hospedeiro e os métodos de prevenção *Brucella ovis* para tentar conter seus avanços na ovinocultura. Foi realizada uma revisão literatura em bases como PubMed e SCOPUS, SciELO, LILACS e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), focando em estudos sobre *Brucella ovis* em ovinos, publicados em português, inglês ou espanhol. Após triagem de 120 artigos, 50 foram analisados para sintetizar achados sobre prevalência, diagnóstico e manejo da infecção. Estratégias preventivas, como a separação estratégica de carneiros por faixa etária durante períodos não reprodutivos, podem ser consideradas para conter a propagação dessa infecção bacteriana. a busca por medidas de prevenção e combate a este agente é desafiador e requer mais estudos e pesquisas para tentar eliminar do rebanho. Por fim, mais pesquisas no intuito de encontrar um tratamento adequado para os animais infectados é fundamental.

Palavras chave: Ovinocultura; Patogenia; Produção animal; Sinais clínicos; Tratamento.

ABSTRACT

In Brazil, sheep farming plays a social and economic role, especially in the northeast region, where a large part of the country's sheep population is concentrated. Small farms support the majority of the livestock and are therefore more susceptible to the entry of pathogens into the flock due to structural, sanitary and financial issues. *Brucella ovis* is the main cause of reproductive problems in rams and ewes; in males, it can cause chronic epididymitis and orchitis. In females, it induces abortion, risk of perinatal death and weight loss in newborn lambs. The

objective of this study is to understand the form of transmission, the survival mechanisms in the host and the prevention methods of *Brucella ovis* in order to try to contain its advances in sheep farming. A literature review was carried out in databases such as PubMed and SCOPUS, SciELO, LILACS and the Virtual Health Library (BVS), focusing on studies on *Brucella ovis* in sheep, published in Portuguese, English or Spanish. After screening 120 articles, 50 were analyzed to summarize findings on prevalence, diagnosis, and management of the infection. Preventive strategies, such as strategic separation of sheep by age group during non-reproductive periods, can be considered to contain the spread of this bacterial infection. The search for preventive measures and combat against this agent is challenging and requires further studies and research to try to eliminate it from the herd. Finally, further research to find an appropriate treatment for infected animals is essential.

Keywords: Sheep farming; Pathogenesis; Animal production; Clinical signs; Treatment.

RESUMEN

En Brasil, la cría de ovejas cumple funciones sociales y económicas, principalmente en la región noreste, donde se concentra gran parte de la población ovina del país. Son las pequeñas propiedades las que sustentan a la mayoría del ganado y, en consecuencia, son más susceptibles al ingreso de patógenos al rebaño por cuestiones estructurales, sanitarias y financieras. *Brucella ovis* es la principal causa de problemas reproductivos en carneros y ovejas, en los machos puede provocar epididimitis crónica, además de orquitis. En las hembras induce aborto, riesgo de muerte perinatal y pérdida de peso en corderos recién nacidos. El objetivo de este estudio es conocer la forma de transmisión, los mecanismos de supervivencia en el huésped y los métodos de prevención de *Brucella ovis* para intentar contener sus avances en la ganadería ovina. Se realizó una revisión de la literatura en bases de datos como PubMed y SCOPUS, SciELO, LILACS y Biblioteca Virtual en Salud (BVS), centrándose en estudios sobre *Brucella ovis* en ovinos, publicados en portugués, inglés o español. Después de examinar 120 artículos, se analizaron 50 para resumir los hallazgos sobre la prevalencia, el diagnóstico y el tratamiento de la infección. Se pueden considerar estrategias preventivas, como separar estratégicamente a los carneros por grupo de edad durante los períodos no reproductivos, para contener la propagación de esta infección bacteriana. La búsqueda de medidas para prevenir y combatir este agente es desafiante y requiere de más estudios e investigaciones para intentar eliminarlo del rebaño. Por último, es esencial realizar más investigaciones para encontrar un tratamiento adecuado para los animales infectados.

Palabras clave: Ovinocultura; Patogenia; Producción animal; Signos clínicos; Tratamiento.

INTRODUÇÃO

A criação de pequenos ruminantes é bastante comum em diversos países, desde os desenvolvidos, e também em países subdesenvolvidos (SANTOS et al., 2021). Esta atividade percorre por criações em sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo, tendo papel fundamental na cadeia produtiva e econômica(EMBRAPA, 2020).

No Brasil, a ovinocultura desempenha funções sociais e econômicas, principalmente na

região nordeste, onde se concentra grande parte da população de ovinos do país (SANTOS et al., 2013). São as pequenas propriedades que sustentam a maioria da criação e conseqüentemente, estão mais suscetíveis a entrada de patógenos no rebanho devido a questões estruturais, sanitárias e financeiras (LIMA et al., 2020).

O desempenho reprodutivo destes animais é fundamental para a lucratividade, progressão genética e produtividade. Qualquer alteração que esteja ligada ao sistema reprodutor pode ocasionar conseqüências drásticas aos animais, e a cadeia produtiva (MOZO et al., 2015).

Alterações físicas, baixas taxas de produção e reprodução de um rebanho ovino, são ocasionadas nas maiorias das vezes por agentes infectocontagiosos. Alguns desses agentes são a *Brucella ovis*, *Histophilus ovis*, *Actinobacillus seminis* e *Corynebacterium pseudotuberculosis* (ZHOU et al., 2020).

A *Brucella ovis* é a principal causa de problemas reprodutivos em carneiros e ovelhas, nos machos pode ocasionar epididimite crônica, além de orquite. Nas fêmeas, induz ao aborto, risco de morte perinatal e perda de peso em cordeiros recém-nascidos (BRANSCOM et al., 2019).

A *B. ovis* mesmo sendo um agente patogênico ovino amplamente difundido, ainda continua sendo pouco estudado do gênero *Brucella* (VARÉSIO et al., 2021). Diante disso, por se tratar de um agente infectocontagioso que ocasiona danos ao sistema reprodutor de ovinos. O objetivo deste estudo é compreender a forma de transmissão, os mecanismos de sobrevivência no hospedeiro e os métodos de prevenção *Brucella ovis* para tentar conter seus avanços na ovinocultura.

METODOLOGIA

Para esta revisão de literatura sobre doenças reprodutivas ocasionadas pela *Brucella ovis*, foi conduzida uma busca sistemática de publicações relevantes para entender as características da patologia, a epidemiologia e os métodos de controle e diagnóstico.

A pesquisa foi realizada em setembro e outubro de 2024, nas bases de dados PubMed, SCOPUS, SciELO, LILACS e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores "*Brucella ovis*", "doenças reprodutivas", "ovinos" e "epidemiologia da brucelose". Também foram aplicados sinônimos e termos em inglês para garantir uma cobertura mais ampla.

Os critérios de inclusão consistiram em estudos publicados em português, inglês ou espanhol, que abordassem diretamente a infecção por *Brucella ovis* em ovinos e suas implicações

reprodutivas, incluindo dados de prevalência, métodos de diagnóstico e estratégias de manejo. Estudos com foco em outras espécies de *Brucella* ou em espécies animais diferentes foram excluídos, assim como revisões que não passassem por revisão por pares.

Inicialmente, foram identificados 120 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 50 artigos foram selecionados para análise completa. A metodologia seguiu a abordagem de análise integrativa, permitindo uma síntese crítica das descobertas e a identificação de lacunas e pontos de consenso na literatura existente sobre a *Brucella ovis*.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Características do agente etiológico

A brucelose consiste em uma enfermidade a nível mundial ocasionada por cocobacilos Gram-negativos, imóveis e aeróbios, intracelular sem capsula, do gênero *Brucella*. E Dentro do gênero existe espécies conhecidas de acordo como hospedeiro (HERNÁNDEZ *et al.*, 2022). Uma das espécies é a *Brucella ovis* que atinge carneiros e ovelhas (MOUSTACAS *et al.*,2015).

A *Brucella ovis* é bastante exigente no quesito nutricional, além de necessitar de 5% a 10% de Dióxido de Carbono (CO₂) para isolamento primário (PATRA *et al.*,2020). O genoma da *B. ovis* é de 3,29 Mb e dois cromossomos (NOVO *et al.*,2021).

Esta bactéria foi descrita pela primeira vez na Nova Zelândia e posteriormente sendo conhecida em outros países como uma doença em ovinos (KARACA *et al.*,2018).

Inicialmente, a amostra foi considerada como uma mutação que não varia da *Brucella melitensis* por ter antígenos comuns as amostras rugosas (NOVO *et al.*, 2021).

Formas de Transmissão

A transmissão da *B.Ovis* em um rebanho pode ser através da fêmea por vias de secreções vaginais, placenta, feto abortado e pelo leite (LIMA *et al.*, 2019). Porém, a principal via de transmissão ocorre de forma venérea, onde os carneiros sadios se infectam ao cobrir fêmeas infectadas, como também, carneiros infectados transmitir para as ovelhas sadias no momento da cobertura (MARTIN *et al.*, 2011).

Outra forma de transmissão consiste de carneiros para carneiros, onde os machos dominantes ao saltar sobre os dominados, infectam os sadios (FRASER *et al.*,2020). A *B. ovis* pode ficar instalada no hospedeiro infectado por longos períodos nas glândulas sexuais sem apresentar lesões, todavia, pode ser eliminado através do sêmen (FLUEGEL *et al.*,2013),

lambadura do prepúcio (FIORETINO et al., 2018).

Pode ocorrer em animais jovens que não atingiram a maturidade sexual ao ter contato com urina de animais infectados, quando criados em confinamentos. A bactéria adentra nos animais através de ferimentos, escoriações mucosas nasal e oral (SHAFFER et al., 2017).

As vias de transmissão são trato digestivo, pele, as mucosas e o trato reprodutivo. Sendo que, as ovelhas jovens possuem maior resistência a infecção, e quando vai aumentando a idade, a suscetibilidade posteriormente aumenta (RONNEAU et al., 2016).

As ovelhas na primeira gestação são mais fáceis de serem infectadas e isso pode ocasionar abortos, e transmissão para todo o rebanho (CELLI et al., 2019).

Reservatório

A pesquisa realizada por Alirezai et al. (2023), identificou *Brucella ovis* como um agente causador significativo de abortos em ovelhas, representando 46% das amostras positivas observadas. Além disso, esse estudo destacou a presença da bactéria não apenas em ovinos, mas também em caprinos, sugerindo o potencial desses animais como reservatórios de *Brucella ovis*.

Os rebanhos ovinos emergem como potenciais reservatórios da infecção por *Brucella ovis*, especialmente considerando a influência da idade e do histórico reprodutivo dos planteis. Pesquisas indicam que ovinos mais experientes podem ser um reservatório significativo da infecção, contribuindo para sua disseminação.

Estudos realizados por Costa et al. (2016), também observaram uma forte relação entre a soropositividade para *Brucella ovis* em caprinos e a exposição a ovinos, especialmente em rebanhos mistos. Intrigantemente, mesmo em caprinos criados independentemente de ovelhas, foram identificadas evidências sorológicas de exposição a *Brucella ovis*. Esses resultados sugerem a possível existência de reservatórios independentes em caprinos, evidenciando a complexidade da dinâmica da infecção por *Brucella ovis*.

More et al. (2017), não encontraram evidências conclusivas de espécies selvagens atuando como reservatórios de *Brucella ovis*, embora tenham observado que duas espécies de veados, *Cervus elaphus* e *Odocoileus virginianus*, ao interagirem com ovelhas doentes, podem se infectar. A capacidade dessas espécies em disseminar a infecção sem a presença de ovinos é incerta, reforçando a predominância dos ovinos domésticos como reservatórios confirmados da bactéria.

Dados Epidemiológico

Estudos conduzido por Rizzo et al (2014), no Estado de São Paulo identificou que 1,7 % do rebanho das propriedades possuía histórico de distúrbios reprodutivo ocasionado pela *B. ovis*.

A região nordeste possui o maior rebanho de ovinos do país, porém grande parte do modo de criação se baseia na forma extensiva e aglomerada. E isto condiz com a pesquisa elaborada por Lima et al (2020), ao analisar a prevalência da *B. ovis* nos Estados do Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. Os pesquisadores fizeram levantamento em 121 propriedades de 23 municípios, dessas propriedades 41,15 % possuíam pelo menos um animal soropositivo. Sendo que a maioria era em sistema extensivo ou sem- intensivo.

Patogenia

A *B. ovis*, como as outras espécies do gênero, penetra no organismo através das membranas das mucosas ou lesões na pele. Em seguida, a *B. ovis* é englobada por células fagocitárias, direcionando-se aos gânglios linfáticos aferentes, onde ocorre a proliferação da bactéria (LEONE et al., 2018).

Em fase de bacteremia, atinge a corrente sanguínea e migram para os órgãos sexuais, além de causar infecção em todo o organismo, como fígado (GENNARIS et al., 2015), baço, pulmões, rins e outros linfonodos, multiplicando-se nesses órgãos, sendo eliminada à medida de que vai sendo destruída (MORENO et al., 2021).

Ocorrendo essa eliminação, estimula o sistema imunológico do animal a produzir Imunoglobulina G, que será identificada na realização do diagnóstico sorológico (GIL-TURNES, 2001).

A *B. ovis* invade as células através de receptores de moléculas que contém resíduos sulfatados ou ácido siálico, que se mantem por pouco tempo após a fixação em células atacadas (CASTANEDA-ROLDAN et al., 2004).

A *Brucella ovis* consegue sobreviver dentro dos macrófagos, favorecendo sua persistência nos tecidos. Após sua penetração e colonização nos linfonodos regionais, em média de trinta dias, a bactéria produz bacteremia e coloniza o sistema reprodutor (KUMAR et al., 2014).

Na gestação, quando as membranas fetais estão em desenvolvimento, a *B. ovis* atinge o útero colonizando o epitélio coriônico, que vão se multiplicar e destruir as células (CELLI et al., 2015) conseqüentemente, as bactérias se espalham pelo espaço útero-corial e invadir células epiteliais, ocasionando necrose do epitélio coriônico, inflamação do mesênquima, vasculite difusa

e, posteriormente obliteração vascular, isquemia e necrose dos cotilédones (GOULETSOU et al.,2015).

Resposta Imune Humoral e Celular

Inicialmente após a infecção, começa um processo de mecanismo de defesa do sistema imunológico do hospedeiro, isso serve para interromper ou não a multiplicação da bactéria (SEBASTIAN et al.,2018).

As células designadas a resposta imune humoral e celular são as células B e T e as citocinas e a variação de tempo da resposta imune depende, da carga infectante, resposta do hospedeiro, sendo que a idade do animal, sexo, e tempo de gestação nas fêmeas (LANS et al., 2020).

Os glicolípidios peptidoglicanos e LPS (Lipopolissacarídeos) que estão presentes na parede da célula da bactéria, ocasiona que o sistema imunológico do hospedeiro reconheça (COELHO et al., 2014).

Particularmente a *B. ovis* utiliza receptores comuns da *Brucella spp.* lisas que dificulta a ativação de macrófagos, favorecendo a sua sobrevivência e replicação intracelular (ANTUNES et al., 2013).

As células TCD4+ e TCD8+ desenvolve Interferon (IFN- γ), que estando ativa, nos macrófagos, irá impedir que a bactéria sobreviva dentro da célula (PRAUD et al., 2012), posteriormente as citocinas produzidas pelos linfócitos TCD8 +, provoca a destruição dos macrófagos infectados. E por fim, os isótopos dos anticorpos IgG2 e IgG3 na função de facilitar a fagocitose, são fixados na superfície da *B. ovis* (GUTIPATI et al.,2014).

A OMP31 é proteína principal da membrana externa da *B. ovis*, e é importante na resposta imune. Ela se assemelha muito com as características da OMP25, proteína externa da *B. melitensis*, por causa disso, a imunidade baseada em *B. melitensis* pode ocasionar proteção contra a infecção por *B. ovis* (ZHANG et al., 2023).

A resposta imune humoral, consiste na produção de anticorpos. No período inicial, entre 3 a 4 semanas, ocorre o aumento de IgM e, passados 7 a 14 dias pós infecção, há aumento gradual de IgG e IgA, regridem após o hospedeiro se recuperar (YOUNG, 1995).

Esses anticorpos produzidos são relativamente ineficazes para as brucelas, por causa da capacidade de produzir adenina e guanina monofosfato, ocasionando a inibição da fusão dos lisossomos com os fagolisossomos, permitindo a multiplicação em ambiente sem a presença de anticorpos, no interior de macrófagos (PAULIN e FERREIRA NETO, 2003; TIZARD, 1996).

Comisso, a defesa da infecção por essa bactéria, está ligada a resposta imune celular, sendo as células T responsáveis pela imunidade contra bactérias intracelulares.

A interação entre macrófagos RAW264.7 e *Brucella ovis* foi explorada por Zhou et al. (2020), revelando 601 genes diferencialmente expressos, contribuindo para a compreensão da resposta imune celular e humoral frente à infecção.

Rebollada-Merino et al. (2023), evidenciaram a predominância de células T sobre células B/plasmáticas na epididimite por *Brucella ovis*. O aumento do TGF- β 1 sugere seu papel na resposta inflamatória e na infecção por infecção, enquanto o IFN- γ expresso em lesões avançadas é crucial contra bactérias.

Hernández et al. (2022), identificaram anticorpos IgA e IgG em carneiros soropositivos para *Brucella ovis*, mesmo na ausência de manifestações clínicas de epididimite, trazendo uma resposta imune robusta que pode afetar a infertilidade devido à exposição contínua dos espermatozoides ao sistema imunológico.

Jiao et al. (2020), identificaram genes em macrófagos desafiados por *Brucella ovis* associados a vias imunológicas, como resposta inflamatória e atividade de citocinas, oferecendo insights sobre a interação da bactéria com o sistema imunológico.

Uma análise sorológica, conforme destacado por Carrera-Chávez et al. (2016), é crucial para avaliar a fertilidade em carneiros infectados por *Brucella ovis*, evidenciando a presença de anticorpos mesmo em animais sem lesões, proporcionando uma resposta imune robusta.

Por fim, os estudos liderados por Paolicchi et al. (2013) demonstraram uma resposta imune humoral precoce nas ovelhas gestantes após exposição à bactéria *Brucella ovis*. Isso foi evidenciado pela detecção de anticorpos no soros das ovelhas cinco dias após a inoculação com *Brucella ovis*. No entanto, não houve transferência eficaz desses anticorpos para os cordeiros, demonstrando a ausência de resposta imune humoral nessa nova geração de animais. Essa falta de transferência de anticorpos destaca a complexidade da resposta imune nesse contexto específico.

Sinais Clínicos

A *Brucella ovis* é uma doença que ocasiona sinais clínico crônico ou subclínico em ovinos, sendo os sinais clínicos mais visto a epididimite (YRUELA et al., 2022) hiperplasia em testículos e epidídimo (HERNÁNDEZ et al., 2022) inflamação na cauda do epidídimo (COSTA et al., 2016) aborto e morte perinatal (TROUCHE et al., 2015).

Estudos conduzido por Hernández e colaboradores (2022) para identificar presença de anticorpos em espermatozoides em carneiros, demonstrou que os principais sinais clínicos visto foram alteração na morfologia espermática, na qualidade seminal e hiperplasia nos testículos.

Resultados semelhantes foram obtidos por Campeão e colaboradores (2015), ao realizar análise sobre a relação entre função sexual, sorologia e excreção bacteriana no sêmen. Os pesquisadores observaram que a infecção por *B. ovis* induz lesões genitais e altera a qualidade do sêmen, ocasionando mudança na função sexual dos carneiros.

Outros estudos, como o de McCollum *et al.* (2013), evidenciam a suscetibilidade comparável ou até superior à infecção por *Brucella ovis* em ovinos selvagens (*Ovis canadensis*), demonstrando lesões graves no trato reprodutivo e a presença da bactéria no sangue, sêmen e tecidos fetais. Esses achados indicam o potencial de infecção natural em carneiros selvagens, sugerindo seu papel como possíveis reservatórios e apontando para a necessidade de mais estudos sobre a persistência da infecção e os anticorpos em populações selvagens.

Diagnóstico Clínico e Laboratorial

Por ser uma bactéria que gera infecção subclínicas assintomáticas, ocorresérias perdas econômicas para a ovinocultura em todo mundo. Por isso, o diagnóstico é muito importante para a eliminação da *B. ovis* no rebanho.

Os diagnósticos para a *B. ovis* são baseados em exames clínicos, sorologia e bacteriologia do sêmen (MOUSTACAS *et al.*, 2015), amostra de urina também é utilizada para diagnósticos (GOMES, 2013). Porém, algumas técnicas são trabalhosas e lentas, enquanto técnicas moleculares estão sendo cada vez mais usadas, dentre estas a PCR convencional (COSTA *et al.*, 2012) PCR (COSTA *et al.*, 2013) e PCR multiplex convencional (MOUSTACAS *et al.*, 2013).

Estudos conduzidos por Zhang e colaboradores (2023), utilizando PCR para detectar amostras positivas para *B. ovis*, demonstrou não ser possível detectar anticorpos positivos em todas as amostras para *B. ovis*. A bactéria não é sempre detectada no sangue.

No teste sorológicos, as provas mais eficazes é a fixação de complemento, dupla imunodifusão em gel ágar (AGID) e ELISA indireto (RIZZO *et al.*, 2014). Muitos países tem adotado método sorológicos para detecção da *B. ovis*, porém o teste de AGID oferece mais praticidade.

Tratamento, Medida de Controle e Prevenção

Não há ainda no momento uma vacina para a *B. ovis*, todavia, utiliza a vacina de origem

de uma cepa de *B. melitensis* Rev. 1, por gerar imunidade contra a *B. ovis*.

Estratégias preventivas, como a separação estratégica de carneiros por faixa etária durante períodos não reprodutivos, podem ser consideradas para conter a propagação dessa infecção bacteriana (ELDERBROOK *et al.*, 2019).

Outra medida importante são os exames clínicos e periódicos, antes da estação de monta, e a negatividade dos animais no rebanho vindo de outra propriedade, com exames clínicos e sorológicos negativos (SHIM *et al.*, 2020).

CONCLUSÃO

A *Brucella ovis* é um dos agentes infectocontagiosos mais importantes na criação de ovinos, devido a suas consequências no trato reprodutivo do animal, quanto nos mecanismos de sobrevivência das bactérias no hospedeiro. Com isso, a busca por medidas de prevenção e combate a este agente é desafiador e requer mais estudos e pesquisas para tentar eliminar do rebanho.

Por fim, mais pesquisas no intuito de encontrar um tratamento adequado para os animais infectados é fundamental.

REFERÊNCIAS

ALIREZAEI, A.; KHALILI, M, BASERI, N.; ESMAEILI, S.; MOHAMMADI, D, E.; KAZEMINIA, S. Molecular detection of *Brucella* species among aborted small ruminants in southeast Iran. **Braz J Microbiol.** 2023.

DOI <https://doi.org/10.1007/s42770-023-01191-z>

BRANSCOM, A. L.; CORNISH, E. T.; SONDEGROTH, S. K. Evaluation of serological testing of sheep in the management of *brucella ovis* in a herd of domestic sheep. **Journal of veterinary diagnostic research.** 2019.

DOI <https://doi.org/10.1177/1040638718814591>

BUDDLE, M.B.; BOYES, B.W. A *Brucella* mutant causing genital disease of sheep in New Zealand, In: **Aust. Vet. J.**, 29, 145, 1953.

CAMPANINI, B.; BENONI, R. BETTATI, S. BECK, C. M.; HAYES, C.S.; MOZZARELLI, A.; MOONLIGHTING. O-acetylserine sulfidrilase: new functions for an old protein. **Biochim Biophys Acta** 1854:1184–1193. 2015.

DOI <https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2015.02.013>

Carrera-Chávez, J. M. *et al.* Sperm quality in naturally infected rams with *Brucella ovis*. **Small Ruminant Research.** [s. l.], v. 144, p. 2020-2024, 2016.

DOI <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2016.09.021>

Celli J. 2019. The intracellular life cycle of *Brucella* spp. *Espectro Microbiol* 7: BAI-0006-2019.

DOI <https://doi.org/10.1128/microbiolspec.BAI-0006-2019>

Celli J. 2015. The changing nature of the *Brucella*-containing vacuole. *Cell Microbiol* 17:951–958.

DOI <https://doi.org/10.1111/cmi.12452>

Costa, LF, Pessoa, MS, Guimarães, LB *et al.* Evidência sorológica e molecular da infecção por *Brucella ovis* em rebanhos ovinos e caprinos no Estado de Minas Gerais, Brasil. **BMC Res Notes**. 2016.

DOI <https://doi.org/10.1186/s13104-016-1998-2>

Elderbrook, M. *et al.* Seroprevalence and risk factors of *Brucella ovis* in domestic sheep in Wyoming, USA. **BMC Vet. Res.** v. 15, p.246, 2019.

Fiorentino MA, Paolicchi FA, Campero CM, *et al.* Lectin binding patterns and immunohistochemical detection of Ag in placenta and lungs of bovine fetuses infected by Aborted brucella. **Aberto Vet J**. 8: 57–63. 2018.

Fluegel Dougherty AM, Cornish TE, O'Toole D, *et al.* Abortion and premature birth in cattle after vaccination with vaccination *Brucella abortus* strain RB51. **J Vet Diag Invest**. 25: 630–635. 2013.

Fraser L, Brym P, Pareek CS, *et al.* Transcriptome analysis of porcine spermatozoa with different freezability using RNA-Seq. **Teriogenologia**. 142: 400–413. 2020.

HERNÁNDEZ, G. L. J.; RESENDIZ, P. G. E.; APARICIO, D.E.; SANCHEZ, D. M.V.; DIBARRAT, A. P. G.; GUTIÉRREZ, T. R. V.; PÉREZ, T. L. G. Detection of antisperm antibodies in blood sera of rams naturally infected with *Brucella ovis*. **SMALL RUMINANT RESEARCH**. v. 216, nov. 2022.

Picard-Hagen, N., Berthelot, X., Champion, JL *et al.* Contagious epididymitis due to *Brucella ovis*: relationship between sexual function, serology and bacterial shedding in semen. **BMC veterinary research**. v, 125. Mai. 2015.

Jiao, H., Li, B., Zheng, Z. *et al.* Paisagem do transcriptoma de *Brucella ovis* intracelular sobrevivendo no sistema imunológico de macrófagos RAW264.7. **Inflamação**. 2020; 43(5): 1649–1666.

DOI <https://doi.org/10.1007/s10753-020-01239-4>

LIMA, C. M. A.; ALVES, F. F.; SANTOS, S. W. V.; ADRIOLI, A. Caracterização epidemiológica e fatores de risco associados à infecção por *Brucella ovis* em ovinos dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. **Ciências Agrárias**, Londrina, v. 41, n. 2, p. 531-544, mar./abr. 2020.

DOI: <https://doi.org/10.5433/1679-0359.2020v41n2p531>

MOZO, R.; GALEOTE, I. A.; ALABART, L. J.; FANTOVA, E.; FOLCH, J. Evaluating the reproductive ability of breeding rams in North-Eastern Spain using clinical examination of the body and external genitalia. **BMC Veterinary Research**. 2015.

MOUSTACAS, S. V.; SILVA, A. M. T.; COSTA, A. É.; COSTA, L. F.; PAIXÃO, A.T.; SANTOS, L. R. Real-time PCR for detection of *Brucella ovis* and *Histophilus somni* in ovine urine and semen. **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, v.67, n.6, p.1751-1755, 2015.

Paolicchi, F. A. Immune response and reproductive consequences in experimentally infected ewes with *Brucella ovis* during late pregnancy. **Rev Argent Microbiol**. Spanish. v. 45(1): 13-20, 2013. PMID: 23560783

Picard-Hagen N, BERTHELOT, X, CHAMPION, JL, E. L.; LYAZRHI, F. MAROIS, M. PEGLION, M.; SCHUSTER, A.; TROUCHER, C.; GARIN-BASTUJI, B. Contagious epididymitis due to *Brucella ovis*:

relationship between sexual function, serology and bacterial shedding in semen. **BMC Vet Res.** 2015. DOI <https://doi.org/10.1186/s12917-015-0440-7>

KUMAR, S.; KUMAR, N.; ALAM, N.; GOURINATH, S. Crystal structure of serineacetyl transferase from *Brucella abortus* and its complex with coenzyme A. **Biochim Biophys Acta** 1844:1741–1748. 2014. DOI <https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2014.07.009>

Rebollada-Merino, A. *et al.* Immunopathology of early and advanced epididymis lesions caused by *Brucella ovis* in rams. **Veterinary Immunology and Immunopathology**. [s. l.], v. 261, p. 1-7, 2023.

RIZOO, H.; GREGORY, L.; BERARDI, F.; CARVALHO, F. A.; PINHEIRO, S. L.; PAULIN, M. L. Ocorrência de anticorpos anti-*Brucella ovis* em ovinos histórico de distúrbios reprodutivos no estado de São Paulo, Brasil. **Arq. Inst. Biol.** São Paulo, v.81, n.2, p. 99-106, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/1808-1657001072012>

SANTOS, F.A.; HIGINO, S.S.S.; AZEVEDO, S.S.; COSTA, D.F.; FARIAS, A.E.M.; ALVES F.A.L. Caracterização epidemiológica e fatores de risco associados à infecção por *Brucella ovis* em ovinos deslançados do semiárido paraibano. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.33, n.4, p.459-463, 2013.

ZHOU, Z.; GU, G.; LUO, Y.; LI, W.; LI, W.; LI, B.; HAN, B.; ZHAO, Y.; WEN, J.; JIAO, H.; LIU, J.; SHUAI, X. Macrophage response immunological pathways to *Brucella ovis* infection. **innate immunity**. Oct. 2020; 26(7): 635–648.

VARÉSIO, L. M.; FIEBIG, A.; CROSSON, S. *Brucella ovis* Cysteine biosynthesis contributes to peroxide Stress survival and fitness in the intracellular niche. **Infectar Imune**. 2021.